







আগে থেকেই চলতে থাকে। স্বভাবতই পুঁজিবাদীর কাছে এই ব্যবস্থা লাভজনক হয়ে ওঠে। কারণ এই ব্যবস্থা নতুন সামাজিক কাঠামোর উপযোগী যেখানে শ্রমিকের শোষণের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষক মুনাক্ষর পুঞ্জীভবনের ক্ষেত্রে সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মার্কসীয় চিন্তার অবতারণা এক্ষেত্রে সঠিক ও যথোপযোগী কারণ তা পুরুষতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে বস্তুগত অবস্থার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে। পুঁজিবাদের দ্বারা শোষণ, লিঙ্গকে ভিত্তি করে সামাজিক উদ্ভূত এবং ব্যক্তিগত মালিকানার প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে পেরেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের শোষণের একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দান করে যাতে মনে করা হয় যে, ব্যক্তিগত মালিকানার অবলুপ্তি পুরুষতন্ত্রের অবসানকে সাধিত করবে।

অন্যান্য ধনতান্ত্রিক সমাজের মতো ভারতেও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছে যাবতীয় শ্রেণী সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। সুতরাং নারীর অধিকারের আইনী সম্প্রসারণও ঘটেছে। ভাবাদর্শের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে সেই বিকাশের থেকেও আমাদের গণমাধ্যম অনেক সময়েই পিছিয়ে। টেলিভিশনের প্রচারিত ধারাবাহিক ও বিজ্ঞাপনে পরিবেশিত নারী চরিত্রে নারী স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, প্রেমিকা হিসেবে, শ্রমিক হিসেবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত গণিত বিভাজিত দ্বন্দ্বিক চাহিদায় উপস্থিত। এই বিভাজিত সচেতনতার বিচ্ছিন্নতায় নারী এমন এক স্বম্ভের সম্মুখীন যে সে কিছুতেই “সংরক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন” ব্যক্তির আড়াল থেকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন মানুষ হিসেবে বেরিয়ে আসতে পারছে না। লড়াইটা এখানেই।